

中国科学院理化技术研究所

叶斌^{1,2,3*}

¹ 旭月（北京）科技有限公司，北京，中国 10080；² 旭月生物功能研究院，北京，中国，100080；³ 国际 NMT 联盟，19 Research Drive, Suite 6 Amherst, MA 01002, USA

2023 年，旭月（北京）科技有限公司的工程师应中国科学院理化技术研究所曲巍老师的要求，来到中科院理化所进行非损伤微测设备的培训。

中国科学院理化技术研究所组建于 1999 年 6 月，是以原中国科学院感光化学研究所、低温技术实验中心为主体，联合北京人工晶体研究发展中心和化学研究所的相关部分整合而成。理化所是以物理、化学和工程技术为学科背景，以高科技创新和成果转化研究为职责使命的研究机构。主要研究领域为光化学转换与功能材料、低温科学与工程、功能晶体与激光技术、仿生智能界面材料、特种功能材料与生物医用技术。

目前，非损伤微测系统在理化所的廊坊园区。此次工程师来到中国科学院理化技术研究所廊坊园区进行培训，有多个中心的老师参与，包括抗菌中心，生物材料中心，仿生中心等多名老师参加，在培训中工程师和老师们的交流了动物创伤方面，抗菌材料方面的实验操作以及实验注意事项，拓展了老师对非损伤微测技术的应用了解，对非损伤微测技术获取数据有着十足的信心。

学习设备操作

设备操作培训结束后，旭月工程师与实验室老师合影

（责任编辑：李雪霏）

收稿日期：2023-05-14

* 通讯作者 E-mail: xuyue_yebin@126.com

doi:10.5281/zenodo.8210195